

KEDAULATAN NEGARA DI RUANG MAYA : KRITIK UU ITE DALAM PEMIKIRAN SATIPTO RAHARDJO

AP Edi Atmaja¹⁰⁵

Abstrak

State sovereignty is an important international law norm. Since the invention of the internet, which is a product of information technology developed in the globalization era, the scope of state sovereignty expanded through cyberspace. States try to enforce its sovereignty in this new sphere. In Indonesia, we can observe this phenomenon through the enactment of Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Electronic Transaction (UU ITE).

This paper intends to discuss the reinterpretation of the state sovereignty concept in the context of globalization and the development of information technology, especially the internet.

Keywords: *State sovereignty, cyberspace, globalization, UU ITE.*

Dalam nomenklatur hukum internasional, kedaulatan negara menjadi diktum primer yang demikian penting. Tiap-tiap negara di dunia diakui eksistensinya berkat kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Jika dikatakan bahwa suatu negara berdaulat, maka yang dimaksud adalah bahwa negara itu mempunyai suatu kekuasaan

¹⁰⁵ *Alumnus Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*

tertinggi terhadap wilayah tertentu. Kekuasaan tertinggi terhadap wilayah tertentu sebangun dengan kewenangan negara untuk menerapkan hukum di wilayah tertentu yang dikuasainya, yang disebut sebagai yurisdiksi.

Sejak kelahiran negara modern (*modern state*) pada abad keenambelas dan ke-tujuhbelas di Eropa, kedaulatan negara terus-menerus diperteguh Perjanjian Westphalia pada 1648 menandai otonomi negara-negara atas “negara induk” Imperium Romawi. Saat itulah negara-negara modern yang berdaulat mulai terbentuk. Puncak dari narasi historis kedaulatan negara tersebut adalah pada penyelenggaraan Konferensi Internasional Ketujuh Negara-negara Amerika di Montevideo, Uruguay.

Dalam konferensi internasional yang digelar pada 26 Desember 1933 itu, negara-negara peserta merumuskan dokumen hukum yang masyhur sebagai Konvensi Montevideo (*Convention on Rights and Duties of States*, 1933). Konvensi tersebut mengatur sejumlah unsur yang mesti dimiliki oleh negara berdaulat, yakni (1) rakyat yang tetap, (2) wilayah yang berbatas, (3) pemerintah, dan (4) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain.

Wilayah atau ruang yang berbatas adalah unsur penting yang mesti dimiliki oleh suatu negara. Tanpa mempunyai wilayah tertentu, sebuah negara hanya nonsens belaka. Sebab, terhadap dan melalui wilayahlah negara menegakkan kekuasaan tertingginya: menjalankan yurisdiksi dan menerapkan hukum nasionalnya. Wilayah selama ini

dipahami dalam tiga dimensi, yaitu wilayah daratan, lautan, dan ruang-udara. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa kedaulatan negara dibatasi oleh tiga dimensi tersebut.

Perkembangan sains dan teknologi¹⁰⁶ telah menyebabkan pelbagai perubahan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu perkembangan sains dan teknologi yang tengah melaju dengan sangat pesat adalah perkembangan di bidang teknologi informasi. Itu, antara lain, ditandai dengan kelahiran internet, yang secara keilmuan disebut sebagai ruang-maya (*cyberspace*). Dimensi kedaulatan negara pun meluas: tidak lagi terdiri dari wilayah daratan, lautan, dan ruang-udara, melainkan juga ruang-maya. Ruang-maya yang tercipta dari internet telah menciptakan suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum internet (*the law of the internet*), hukum ruang-maya (*cyberspace law*), atau hukum telematika.

Berkat internet, pertukaran informasi berlangsung dengan lebih cepat dan semakin pesat. Internet beserta perangkat teknologi pendukungnya seolah-olah hendak dan telah menjadikan dunia nyaris

¹⁰⁶Term “teknologi” (*technology*) berakar dari bahasa Yunani, “*technē*”, yang tidak lepas dari dua macam makna. *Technē* tidak hanya dapat diartikan sebagai kegiatan atau keahlian dari para tukang (*tektón, craftsmanship*), melainkan juga seni tentang pikiran dan seni yang indah: *technē* adalah juga puisi yang puitis. Martin Heidegger, *The Question Concerning Technology, and Other Essays*, diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh William Lovitt (New York dan London: Garland Publishing, 1977), h. 12-13.

tanpa tapal-batas (*borderless*). Namun, dewasa ini internet hanyalah momok bagi sejumlah Negara yang membatasi akses internet warga negaranya. Beberapa negara di kawasan Asia, Afrika dan Timur Tengah memberlakukan restriksi ketat di internet. Di Suriah, seorang narablog ditangkap ketika hendak menghadiri konferensi di Yordania. Pemerintah Iran juga kerap kali memblokir situs-situs-web berbahasa Inggris seperti *BBC* dan *Voice of America*: mengalihkan perambanan ke situs-situs-web yang memuat nilai-nilai revolusi Iran.¹⁰⁷

Di negara dengan kekuasaan media terpusat, internet menawarkan ruang diskusi yang unik di tengah sumpeknya pelbagai pembatasan yang dilakukan oleh otoritas penguasa. Internet menyajikan ruang berbagi informasi dan melalui internetlah kritik dan protes kepada penguasa dapat tersalurkan. Di banyak negara otoriter, internet telah menjadi sarana efektif bagi para pegiat demokrasi dan hak asasi manusia untuk memobilisasi kegiatannya.

Di Indonesia, internet memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Meski dari segi persentase sebaran dan penetrasi populasi internet masih rendah, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara.¹⁰⁸ Warnet

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 26.

¹⁰⁸ Indonesia Media Defense Litigation Network dan Institute for Criminal Justice Reform, 2000-2010: *Kebebasan Internet Indonesia: Perjuangan Meretas Batas [Briefing Paper Nomor 3 Tahun 2011]* (Jakarta: 2011).

mulai tersedia dan menjamur pada 1998 di pelbagai kota besar di Indonesia kendati akses internet pada kurun waktu 1998-2000 masih merupakan sebuah kemewahan untuk sebagian besar masyarakat.

Internet sudah lama digunakan sebagai sarana terakhir tapi efektif oleh para pegiat demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia di tengah represi rezim Orde Baru. Tatkala pemberedelan demi pemberedelan surat kabar dan sensor televisi dengan gencar dilakukan oleh rezim Orde Baru dengan tujuan untuk membendung arus informasi dari dan untuk rakyat, internet nyaris tak tersentuh lantaran belum berkembang secara signifikan sehingga rezim Orde Baru tak perlu secara khusus menerbitkan regulasi yang membatasi akses internet.

Kini setelah Orde Baru tumbang, seiring dengan bergulirnya globalisasi, arus informasi menjadi tak terbendung lagi. Beragam media, baik cetak maupun elektronik, bermunculan. Internet pun menjadi wahana baru dalam agenda penyebaran informasi itu. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Menurut Internet World Stats, per 30 Juni 2012 Indonesia menempati peringkat ke-

8 dunia dan peringkat ke-4 Asia dengan jumlah pengguna internet sebanyak 55.000.000 dengan penetrasi populasi sebesar 22,1 persen.¹⁰⁹

Waspada terhadap kian menggeliatnya teknologi internet beserta jumlah penggunaannya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan sejumlah peraturan untuk mengatur beragam jenis dan model informasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE, selain menjadi pertanda berubahnya orientasi, model, dan sistem informasi di Indonesia, juga menandai kembalinya pembatasan negara atas informasi, termasuk informasi yang diterima melalui internet.

Tak dapat dimungkiri, kemunculan internet telah menciptakan sebuah “dunia baru”, sebuah ruang-maya dengan rezim hukum sendiri yang melampaui batas-batas teritorial negara. Ambisi negara manapun di dunia ini adalah menegakkan kedaulatan hingga batas teritorial sejauh-jauhnya. Hukum, dalam konteks semacam itu, adalah peranti ampuh untuk mengoperasionalkan ambisi negara berdaulat di ruang-maya.

Kedaulatan Negara: Sebuah Paradoks

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo, suatu negara dianggap sebagai subyek hukum internasional (sehingga, dengan

¹⁰⁹ Internet World Stats, *op. cit.*

demikian, berdaulat) ketika ia memiliki (1) rakyat yang tetap, (2) wilayah yang berbatas, (3) pemerintah, dan (4) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Sejumlah sarjana, misalnya Oppenheim, Lauterpacht, Chen, Guggenheim, Anzilloti, dan Hans Kelsen, menambah satu lagi unsur negara berdaulat, yaitu pengakuan.¹¹⁰ Konvensi Montevideo sendiri menganggap pengakuan bukan sebagai keharusan yang bersifat konstitutif. Suatu negara, demikian Konvensi Montevideo, dapat dikatakan berdaulat dan menjadi subyek hukum internasional ditentukan oleh usaha-usaha, keadaan-keadaan yang nyata, dan kompetensinya menurut hukum nasional, serta tidak perlu menunggu diakui oleh negara lain.

Dalam literatur hukum internasional, kedaulatan negara sering disebut sebagai prasyarat kemunculan yurisdiksi negara. Yurisdiksi negara adalah konsekuensi logis dari suatu negara yang berdaulat. Yurisdiksi negara, menurut Antonio Cassese, didefinisikan sebagai “kewenangan pemerintah pusat dari suatu negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik terhadap individu-individu yang berada dalam wilayahnya”.¹¹¹ Hans Kelsen dalam bukunya, *Principles of International Law*, mengatakan bahwa yurisdiksi negara merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, prinsip persamaan kedudukan

¹¹⁰Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Bandung: Keni Media, 2011), h. 73.

¹¹¹ Antonio Cassese, *International Law*, dikutip dalam *Ibid.*, h. 163.

antarnegara, dan prinsip non-intervensi terhadap urusan domestik negara lain.¹¹²

Dalam perjalanan historisnya, kedaulatan negara sebagai sebuah gagasan kerap diwarnai kontroversi, perang, nuansa keagamaan, dan politik. Susunan politik dan praktik-praktik formal kedaulatan negara datang lebih dahulu ketimbang teori-teori akademik tentangnya,¹¹³ apalagi landasan yuridisnya. Gagasan tentang kedaulatan negara terus eksis hingga permulaan abad keduapuluh satu, di mana terdapat paling tidak duaratus organisasi internasional yang bernama “negara” dan “bangsa”, dan tetap seperti itu hingga sekarang.¹¹⁴

Kedaulatan negara mulai dikenal sejak abad keenambelas dan ketujuhbelas dalam sejarah Eropa modern. Menjelang abad keenambelas dan ketujuhbelas, dilatarbelakangi oleh konflik keagamaan yang kuat dan hasrat kerajaan untuk mengekspansi wilayah kerajaan lain, perang pun berkecamuk di mana-mana. Wibawa Kekaisaran Agung Roma waktu itu mulai surut karena intervensi yang berlebihan oleh gereja atas kekaisaran, sehingga kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekaisaran enggan patuh. Lalu dimulailah apa yang dinamakan Perang Tiga Puluh (*Thirty Years War*, 1618-1648).

¹¹² Hans Kelsen, *Principles of International Law*, dikutip dalam *ibid.*

¹¹³ Robert Jackson, *op. cit.*, h. xi.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. ix.

Akibat kerugian perang yang besar dan kekuatan yang selaluimbang, kerajaan-kerajaan terpaksa menerima pilihan bahwa perang harus diselesaikan lewat meja perundingan. Perjanjian Westphalia pada 1648 berhasil meredam perang dan mengawali babak baru terbentuknya negara modern yang berdaulat. Perjanjian Westphalia telah mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Agung Roma, juga menjadi simbol Eropa pasca-reformasi yang berdasar pada pengakuan internasional yang menguntungkan di antara negara-negara Protestan dan Katolik. Sejak 1648 banyak entitas politik bekas Kekaisaran Agung Roma menjadi merdeka dan menerapkan peraturannya sendiri. Kekaisaran Agung Roma masih ada, tetapi lebih berupa bayang-bayang dari dirinya sendiri.¹¹⁵

Perjanjian Westphalia terdiri dari dua subtraktat, yakni (1) traktat Osnabrück yang mengakhiri perselisihan antara Ratu Protestan Swedia melawan Kaisar Habsburg dari Kekaisaran Agung Roma dan (2) traktat Münster yang mengakhiri pertikaian antara Raja Katolik Prancis yang bertikai dengan Kekaisaran Agung Roma.¹¹⁶ Perjanjian Westphalia juga memuat dua macam prinsip yang di kemudian hari menjadi landasan konsep kedaulatan negara modern.

¹¹⁵Robert Jackson, *op. cit.*, h. 52.

¹¹⁶Hizkia Yosias Simon Polimpung, *op. cit.*, h. 144.

Pertama, yurisdiksi penuh, yaitu hak raja untuk bebas mengatur wilayah kekuasaannya. *Kedua*, pengakuan bersama, yaitu pengakuan kedaulatan negara dari negara berdaulat lain yang kemudian melahirkan prinsip non-intervensi.¹¹⁷ Dengan demikian, terang bahwa gagasan tentang kedaulatan negara sejatinya tak bisa dilepaskan dari narasi historis, situasi politik, ekonomi, dan budaya suatu bangsa.

Globalisasi dan Penguasaan Teknologi

Globalisasi adalah tema sentral pasca-berakhirnya Perang Dingin. Berakar dari kata “globe” (dunia, bola), globalisasi (*globalization*) secara harfiah dapat dimaknai sebagai proses menduniakan segala hal, membuat segala hal terhubung selayaknya bola. Dalam banyak literatur, konsep tentang globalisasi kerap kali dibicarakan seturut konsep kapitalisme atau liberalisme dalam bidang ekonomi.

F.X. Adji Samekto menyatakan bahwa sejak globalisasi diwacanakan pada dekade 1990-an, digulirkan pula isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹¹⁸ Ia menilai, ada semacam simbiosis mutualisme antara tuntutan diberlakukannya sistem demokrasi dengan pasar bebas, yakni bahwa pasar bebas bakal memberi keuntungan bagi kepentingan

¹¹⁷*Ibid.*, h. 146-147.

¹¹⁸F.X. Adji Samekto, *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 61.

kapitalisme di wilayah tempat permintaan dan penawaran berlangsung yang dijamin dengan adanya demokrasi.

Dalam globalisasi, negara-negara berupaya meraih internet, yang merupakan simbol bahwa setiap negara menjadi terhubung kian erat dengan negara lain, dan tak seorang pun yang benar-benar berwenang atas negara-negara tersebut.¹¹⁹

Seturut dengan Thomas L. Friedman, Alison Brysk, mahaguru dalam ilmu politik pada Universitas California, juga mengungkapkan pandangannya tentang relasi antara negara dan informasi. Menurut Brysk, negara bisa saja melakukan perubahan dari atas dan bawah karena negaralah yang berwenang mengendalikan wilayah, kekuasaan, dan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Namun, negara tidak bisa (dan tidak boleh) memonopoli informasi.¹²⁰

Negara-negara yang melibatkan diri dalam globalisasi wajib mempunyai sumber daya teknologi baru, terutama teknologi informasi, komputer, dan peranti yang lain untuk berhubungan dengan dunia luar. Namun, menurut Joseph E. Stiglitz, teknologi canggih adalah permainan tingkat tinggi yang membutuhkan dukungan investasi yang sangat besar.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Shayne Weyker, "The Ironies of Information Technology" dalam Alison Brysk (*ed.*), *Globalization and Human Rights* (California: University of California Press, 2002), h. 116.

Hanya negara-negara industri maju dan perusahaan-perusahaan besar yang dapat memiliki teknologi canggih.¹²¹

Joseph E. Stiglitz, mantan *senior vice president* World Bank dan pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi pada 2001, membuat ilustrasi faktual berkenaan dengan relasi antara globalisasi dan penguasaan teknologi:

[K]ota Bongalore di India memiliki teknologi dan orang-orang untuk menjalankannya, namun tidak demikian halnya dengan Afrika. Pada saat globalisasi dan teknologi baru mengurangi kesenjangan antara India, China, dan negara-negara industri maju, kesenjangan antara Afrika dan belahan dunia yang lain justru meningkat. Demikian pula halnya dalam suatu negara, kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin meningkat. Dan bersama dengan itu, kesenjangan antara mereka yang mampu dan tidak mampu bersaing juga meningkat.¹²²

Ruang-maya dan Hukum Internet

“Ruang-maya” merupakan terjemahan bebas penulis atas term “cyberspace” yang kerap digunakan para sarjana untuk mengidentifikasi sebuah ruang yang tercipta karena kemajuan teknologi informasi,

¹²¹ Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work: Menyasati Globalisasi menuju Dunia yang Lebih Adil*, diterjemahkan oleh Edrijani Azwardi (Bandung: Mizan, 2007), h. 117.

¹²² *Ibid.*, h. 116-117.

khususnya internet. Dalam banyak literatur yang penulis temukan, istilah “cyberspace” kerap kali diasosiasikan atau bahkan dipersamakan dengan internet, teknologi informasi yang lahir sejak ditemukannya *World Wide Web*.¹²³ Ruang-maya dipahami sebagai internet itu sendiri. Menurut Lawrence Lessig, pendapat ini kurang tepat. Ruang-maya memiliki pengertian yang lebih luas ketimbang internet. Meskipun Lawrence Lessig mengakui bahwa tidak ada garis tegas yang membedakan ruang-maya dengan internet, ia menulis:

[F]or most of us over the age of 40, there is no “cyberspace”, even if there is an Internet. Most of us don’t live a life online that would qualify as a life in “cyberspace”. But for our kids, cyberspace is increasingly their second life. There are millions who spend hundreds of hours a month in the alternative worlds of cyberspace [...] if you care to understand anything about the world

¹²³*World Wide Web* (WWW) adalah dasar dari internet yang kita kenal sekarang ini. Sebelum WWW ditemukan oleh Tim Berners-Lee internet memang sudah ada, namun komunikasi antarkomputer lebih banyak menggunakan *file transfer protocol* (FTP). Untuk bisa mengakses halaman FTP, kita harus mengetahui alamat *internet protocol* (IP) situs-web bersangkutan, yang terdiri dari barisan angka, misalnya 103.22.137.70. Internet pra-WWW juga tidak bisa berpindah laman dengan mudah karena laman diorganisasikan dalam bentuk *database* berupa folder-folder yang berisi puluhan file. Tautan (*link*, *hyperlink*) belum ada waktu itu. Untuk berpindah halaman pengguna harus mengetahui lokasi persis file yang diinginkan dalam *server*. Basfin Siregar, “20 Tahun World Wide Web” dalam *Gatra* Edisi 27/XIX, 15 Mei 2013 (Rubrik Ragam).

*the next generation will inhabit, you should spend some time understanding "cyberspace".*¹²⁴

Dengan menggunakan term "maya",¹²⁵ penulis tidak sepenuhnya menolak argumentasi Edmon Makarim yang mengatakan bahwa substansi dari *cyberspace* adalah keberadaan informasi konkret yang dilakukan secara elektronik dalam bentuk visualisasi tatap-muka yang interaktif dengan merepresentasikan informasi digital (0-1) yang bersifat diskrit (bulat).¹²⁶ Sehingga ruang-maya sebetulnya bukan benar-benar maya, tetapi masih berupa kenyataan yang sedikit-banyak memiliki koneksi dengan dunia-kehidupan (*Lebenswelt*).¹²⁷

Pemilihan kata "ruang" menurut penulis cukup tepat karena istilah itu memiliki makna ganda yang sangat mendukung tema risalah ini. *Pertama*, "ruang" berarti rongga yang berbatas atau terlingkung oleh bidang. Namun, *kedua*, "ruang" juga memiliki pengertian lain yang

¹²⁴ Lawrence Lessig, *Code: Version 2.0* (New York: Basic Books, 2006), h. 9.

¹²⁵ Term "maya" menurut *KBBI* adalah "hanya tampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada; hanya ada dalam angan-angan; khayalan". Ebta Setiawan, *KBBI Offline Versi 1.3* (2011). Data dalam perangkat-lunak ini diambil dari *KBBI Daring Edisi III* terbitan Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

¹²⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 5.

¹²⁷ Dunia-kehidupan adalah alam sehari-hari sebelum ditafsirkan melalui pendekatan-pendekatan ilmiah akademis; obyek kajian fenomenologis ala Edmund Husserl (1859-1938). F. Budi Hardiman, *Heidegger dan Mistik Keseharian* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2005), h. 24.

kontradiktif dengan pengertian sebelumnya, yaitu rongga yang tidak terbatas, tempat segala yang ada.¹²⁸

Dalam pelbagai literatur, hukum yang digunakan untuk mengatur kegiatan di ruang-maya dikenal dengan banyak sebutan. Ada yang mengistilahkannya dengan *cyberlaw*, *the law of the internet*, *the law of information technology*, *the telecommunication law*, dan *lex informatica*.¹²⁹ Barda Nawawi Arief menyebutnya hukum mayantara dan tindak pidana yang berkaitan dengan hukum itu disebut sebagai tindak pidana mayantara.¹³⁰ Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*) dan hukum dunia maya (*virtual world law*).

Edmon Makarim mengkritik pemakaian istilah *cyberlaw* yang lebih populer ketimbang istilah lain untuk menyebut hukum yang mengatur kegiatan di ruang-maya. Menurut Edmon Makarim, istilah *cyberlaw* lebih patut ditujukan untuk hukum fisika yang berlaku terhadap arus listrik dalam kawat,¹³¹ bukan yang selama ini dipahami orang sebagai hukum

¹²⁸ Ebta Setiawan, *op. cit.*

¹²⁹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 129.

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

¹³¹ Term *cyber* pertama kali dikemukakan André-Marie Ampère (1775-1836) untuk menyebut satuan kuat arus listrik. Edmon Makarim, *op. cit.*, h. 6.

yang muncul dalam ruang-maya (*cyberspace*). Sehingga istilah yang tepat adalah *cyberspace-law*, bukan *cyberlaw*.¹³²

Dalam diskursus tentang hukum internet, menurut Antonio Segura-Serrano terdapat tiga kelompok yang memiliki pendapat berseberangan.¹³³ Kelompok pertama adalah kelompok liberal. Menurut kelompok yang terdiri dari para sarjana Amerika Serikat ini, internet tak akan bisa dan tak seharusnya diatur oleh siapa pun, termasuk negara. Di samping mengatur internet adalah suatu ketidakmungkinan, menjaga agar internet tetap bebas dari peraturan juga sangat diperlukan. Kelompok liberal berpandangan bahwa internet tidak memiliki yurisdiksi (*ajurisdictional*).¹³⁴

Dalam analisis lebih lanjut mengenai kelompok liberal, meskipun pada pokoknya menganut satu pemikiran bahwa internet mesti dimiliki secara bebas oleh warga internet (*internet citizen, netizen*) dan bebas dari aturan-aturan negara yang tradisional, ditemukan perbedaan antara kaum ekstremis-liberal yang menuntut kebebasan mutlak di ruang-maya dan kaum yang menyarankan pemerintahan-sendiri atau pengaturan sendiri (*self-governance, self-regulation*) untuk mengatur kegiatan di ruang-

¹³²*Ibid.*, h. 7.

¹³³ Antonio Segura-Serrano, "Internet Regulation and the Role of International Law", dalam A. von Bogdandy dan R. Wolfrum (ed.), *Max Planck Yearbook of United Nations Law Volume 10* (Netherlands: Koninklijke Brill, 2006), h. 194-200.

¹³⁴*Ibid.*, h. 195.

maya. Bagi kaum yang mendukung pemerintahan-sendiri, hukum internet tidak dibangun oleh sesuatu yang jauh dari internet itu sendiri, baik oleh pemerintah maupun legislator tradisional, tetapi oleh “penghuni” ruang-maya, para netizen itu. Para netizen inilah konstituen yang sah dari ruang sosial baru mereka dengan membangun semacam etiket di internet (*internet etiquette*, netiket) yang dikembangkan sepanjang waktu, semacam *lex mercatoria* baru.¹³⁵

Salah satu masalah yang cukup rumit bagi para pendukung pengaturan-sendiri adalah sejauh mana peraturan yang dibuat sendiri itu berjalan. Apakah pengaturan-sendiri itu berlaku untuk seluruh pengguna atau komunitas internet ataukah untuk sebagian saja? Masalah lain adalah penegakan hukum. Bagaimana menegakkan peraturan kalau tidak ada sanksi fisik? Ada usulan bahwa sanksi dapat dilakukan dengan pengusiran (*expulsion*) pengguna dari komunitas internet dengan menggunakan mekanisme tertentu. Namun, usulan ini dianggap masih kurang dapat memecahkan persoalan.¹³⁶

Kelompok ke-dua adalah kelompok tradisional. Kelompok ini menganggap bahwa internet seharusnya diatur oleh institusi hukum dan politik suatu negara. Negara, yang berdasar pada pemilihan umum yang

¹³⁵*Ibid.*, h. 196. *Lex mercatoria* (*the law of merchant*) adalah hukum yang dibentuk secara otonom oleh para pedagang pada Abad Pertengahan.

¹³⁶*Ibid.*, h. 197.

demokratis dan supremasi hukum, memiliki kewenangan yang sah untuk menegakkan peraturan-peraturan yang dibutuhkan untuk mengelola ruang-maya. Tujuannya adalah untuk mencegah kekacauan akibat ketiadaan hukum di ruang-maya.¹³⁷

Internet dianggap semata-mata sebagai produk teknologi informasi, bukan ruang fisik yang berbeda dari dunia nyata dan tidak pula memiliki yurisdiksi sendiri. Pandangan semacam inilah yang dianut oleh sebagian besar negara-negara berdaulat di dunia ini. Bahkan negara seliberal Amerika Serikat pun menganut pandangan ini. Di Indonesia, pandangan ini mengejawantah melalui UU ITE yang menganut asas yurisdiksi ekstrateritorial yang termaktub dalam Pasal 2.¹³⁸

Ke-tiga, kelompok tengahan. Kelompok ini mencoba melakukan pencampuran regulasi antara peraturan nasional dan peraturan-sendiri untuk menciptakan regulasi ruang-maya (*cyberspace regulation*). Regulasi hibrida ini diyakini bakal menjamin kepastian, kelenturan, dan penegakan yang diperlukan terkait dengan regulasi internet sebagai sebuah sistem hukum.

¹³⁷ *Ibid.*, h. 198.

¹³⁸ Pasal 24 Ayat (1) menyatakan, “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

Arsitektur Internet dan Fungsi Regulasi Negara

Dalam bukunya, *Code: Version 2.0* (2006), yang merupakan edisi revisi atas buku sebelumnya, *Code and Other Laws of Cyberspace* (2000), Lawrence Lessig menyebutkan soal regulabilitas (*regulability*) di ruang-maya. Regulabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk mengatur tingkah laku hingga ranah yang sepatutnya. Dalam konteks internet, regulabilitas berarti kemampuan pemerintah untuk mengatur tingkah laku warga negara di internet. Untuk dapat mengatur dengan baik, menurut Lessig, harus diketahui (1) siapa yang diatur, (2) di mana mereka, dan (3) apa yang mereka lakukan.¹³⁹

Berkenaan dengan tiga hal tersebut, Lessig menerangkan arsitektur kendali (*architectures of control*) yang berlaku secara alamiah di internet. Arsitektur kendali mengandung makna bahwa jika negara tidak mengetahui benar siapa yang diatur, di mana dia atau mereka, atau apa yang dia atau mereka lakukan, negara tidak dapat mengatur internet secara semena-mena. Internet secara alamiah memiliki arsitekturnya sendiri, dan mengatur perilaku manusia di internet bukanlah sesuatu yang mudah. Internet pada dasarnya tidak dirancang (*architected*) oleh negara, melainkan oleh para pengguna internet itu sendiri, dengan tujuan untuk perdagangan. Internet tidak tercipta karena konspirasi pemerintah,

¹³⁹ Lawrence Lessig, *Code: Version 2.0*, *op. cit.*, h. 23.

tetapi semata-mata sebagai konsekuensi dari perubahan yang dibuat secara pragmatis, yang bermotifkan ekonomi.¹⁴⁰

Untuk menetapkan regulasi di ruang-maya, negara perlu memastikan “siapa melakukan apa dan di mana”. Untuk mengetahui “siapa”, negara harus mengetahui cara kerja “identifikasi” secara umum dan bagaimana ia bekerja di dalam internet. Identifikasi berpusar pada tiga hal, yaitu (1) “identitas”, (2) “otentikasi”, (3) dan “surat kepercayaan”.¹⁴¹

Identitas dapat ditunjukkan, misalnya, dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP). KTP memuat, antara lain, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan status perkawinan. Namun, KTP perlu diotentikasi: apakah benar bahwa si fulan sudah menikah? Bagaimana jika ia menunjukkan cincin kawinnya? Tetapi, apakah benar cincin yang dipakai di jarinya itu adalah sebuah cincin kawin? Untuk lebih memberi kepastian pada otentikasi, dibutuhkan surat kepercayaan. Oh, ya, si fulan memang sudah menikah; buktinya, ia dapat menunjukkan akta nikahnya. Maka kita pun merasa teryakinkan akan kepastian status si fulan. Surat

¹⁴⁰*Ibid.*, 38. Lessig mencontohkan satu peristiwa di Jerman pada Januari 1995. Pada masa itu, Jerman menetapkan aturan tentang pornografi. *Compuserve*, penyelenggara jasa internet besar pertama di Amerika Serikat, menyediakan konten porno dalam layanannya. Pemerintah Jerman memerintahkan *Compuserve* agar menghapus layanan pornonya. Bila tidak, pemerintah mengancam akan memidanakan pimpinannya. Tetapi *Compuserve* gamang. Menghapus layanan porno berarti menghapus seluruh layanan porno di seluruh dunia. Akhirnya, karena tidak mau merugi, *Compuserve* membuat sistem yang mampu memfilter konten secara negara per negara. *Ibid.*, h. 39. Dari sini dapat ditangkap pengertian bahwa kendali utama internet sesungguhnya bukan negara.

¹⁴¹*Ibid.*

kepercayaan, dengan demikian, menjadi peranti yang tak terelakkan untuk “mengamankan” proses otentikasi.¹⁴²

Identifikasi dan otentikasi di dunia nyata dan ruang-maya secara teoretis tampak sama, tetapi secara praktis jauh berbeda. Internet dibangun dari seperangkat protokol yang secara umum disebut dengan TCP/IP.¹⁴³ Dalam TCP/IP terkandung protokol-protokol untuk pertukaran data di antara dua mesin pada suatu jaringan.

Sistem mengambil sejumlah data (misalnya sebuah *file*), memotong-motongnya ke dalam paket, dan mengirim paket itu ke alamat pengiriman (disebut “alamat IP”). Paket melewati jalan (disebut “routers”) sebelum sampai ke mesin penerima dan menggabungkan file yang terpotong-potong tadi melalui kode algoritma. Namun, dalam jaringan itu tidak terkandung otentikasi apapun yang menunjukkan apa isi paket itu, datang dari mana, dan dari siapa.¹⁴⁴ Interpretasi mesinlah yang kemudian akan menerima (disebut “mengkripsi”) paket itu dalam wujudnya yang anonim.

Minimalitas arsitektur internet yang semacam itu bukanlah sebuah kekurangan. Justru karena arsitektur internet yang sesederhana

¹⁴²*Ibid.*, h. 42.

¹⁴³*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*. Dua buah protokol yang dipakai secara bersama-sama. Protokol transmisi yang jamak digunakan pada internet dewasa ini.

¹⁴⁴*Ibid.*, 44.

itu, maka fungsi yang berbeda-beda bergantung pada aplikasi yang menerima data dapat dimungkinkan. Fungsionalitas internet ditampilkan oleh aplikasi yang terkoneksi ke internet, bukan oleh internet itu sendiri. Prinsip itu dinamakan oleh para arsitek internet seperti Jerome Saltzer, David Clark, dan David Reed sebagai prinsip *end-to-end*. Prinsip *end-to-end* adalah inti arsitektur internet, dan menjadi alasan mengapa internet bertumbuh dan berinovasi dengan sangat pesat. Menurut prinsip *end-to-end*, jika di dunia nyata anonimitas sengaja diciptakan, di ruang-maya anonimitas terberi (*given*).¹⁴⁵

Ketiadaan otentikasi relatif di ruang-maya membuat sangat sulit mengatur perilaku di sana. Negara bisa saja berkata, “Jangan biarkan anak-anak melihat tayangan porno,” tetapi operator situs-web tidak akan pernah dapat mengetahui entitas yang mengakses situs-webnya itu adalah anak kecil ataukah orang dewasa. Hanya saja, situs-web tertentu yang mensyaratkan pendaftaran bagi penggunaanya dapat mengenali identitas pengguna internet yang bersangkutan, misalnya *Facebook*, *Twitter*, dan jejaring sosial lain. Namun, identifikasi di ruang-maya masih menyisakan persoalan: apakah identitas yang dikenali internet adalah identitas yang benar-benar eksis dan sama di dunia nyata?

Edisi ke-2 buku Lessig sesungguhnya bertolak belakang secara substansial dengan edisi pertama bukunya. Kalau dalam *Code and Other*

¹⁴⁵*Ibid.*, 45.

Laws of Cyberspace (2000) Lessig cenderung bersikukuh bahwa negara tidak akan pernah dapat mengatur internet dan hal itu adalah sesuatu yang baik, maka pada *Code: Version 2.0* (2006) pendapat Lessig justru sebaliknya. Meskipun merupakan sesuatu yang lumrah jika mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat mengatur internet, untuk hal-hal tertentu seperti kepentingan pemberantasan *spam*, virus komputer, pencurian identitas, pembajakan karya kekayaan intelektual, dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak regulasi negara amat sangat diperlukan.¹⁴⁶

Namun, menurut Lessig, masa ketika negara memiliki kemampuan untuk menegakkan regulasi secara partikular semacam itu masih akan jauh bagi kita. Skeptisisme tersebut berasal dari asumsi bahwa (1) negara masih belum dapat membebaskan fungsi pemerintahannya dari penyakit bernama korupsi dan (2) sampai saat ini belum ada pengakuan yang total dari semua kalangan mengenai bagaimana bekerjanya regulasi di ruang-maya.¹⁴⁷

Kritik terhadap UU ITE

Sekilas UU ITE

¹⁴⁶*Ibid.*, 27.

¹⁴⁷*Ibid.*, 28.

Regulasi dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sebenarnya berawal dari sejumlah penelitian. Bila dicermati, penelitian tersebut lebih merupakan penelitian dengan tema terbatas dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan telekomunikasi. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika RI bekerjasama dengan pusat-pusat studi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tentang implikasi teknologi dalam kegiatan telekomunikasi dan penyusunan cetak-biru sektor telekomunikasi dalam kerangka kerja WTO.

Terkait regulasi di bidang teknologi informasi, penelitian dilakukan sejak 1999 oleh Pusat Studi Cyberlaw Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Jurusan Teknologi Elektro Institut Teknologi Bandung dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan RI dalam rangka menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI).¹⁴⁸

Pada tahun 2000, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI juga melakukan penelitian untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE). Pada tahun 2003, kedua naskah akademik tersebut diselaraskan menjadi satu rancangan undang-

¹⁴⁸Danrivanto Budhijanto, *op. cit.*, h. 131.

undang dengan nama Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE).

Sejak Departemen Komunikasi dan Informatika RI terbentuk tahun 2005, wacana untuk menindaklanjuti Rancangan UU ITE kembali digelindingkan, dan akhirnya diselesaikan Pada Maret 2008.

UU ITE yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal merupakan rezim hukum baru dalam khazanah peraturan perundang-undangan RI. Asas-asas baru yang kurang lazim atau belum dikenal dalam regulasi nasional menjiwai rumusan pasal UU ITE, semisal asas yurisdiksi ekstrateritorial dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Cakupan materi UU ITE pun tergolong baru. Dalam undang-undang ini dikenal informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, pengakuan atas tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi dan sistem elektronik, nama domain, hak kekayaan intelektual di ruang-maya, dan sebagainya.¹⁴⁹

UU ITE juga mensyaratkan kemunculan lembaga-lembaga baru yang menurut undang-undang ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Sejumlah peraturan pemerintah yang mesti dibuat guna menyokong efektivitas keberlakuan UU ITE antara lain Peraturan

¹⁴⁹Danrivanto Budhijanto, *op. cit.*, h. 133-134.

Pemerintah tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan (amanat Pasal 10 UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Tanda Tangan Elektronik (amanat Pasal 11 UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (amanat Pasal 13 UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (amanat Pasal 16 UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik (amanat Pasal 17 UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Agen Elektronik (amanat Pasal 22 UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Pengelola Nama Domain (amanat Pasal 24 UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Intersepsi (amanat Pasal 31 UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Data Strategis (amanat Pasal 40 UU ITE).

Asas Yurisdiksi Ekstrateritorial tanpa Asas Keadilan

Sesuatu yang menarik dari UU ITE adalah dalam hal dirumuskannya Pasal 2 yang menyebutkan bahwa UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Redaksi yang kurang-lebih serupa juga terdapat dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai

dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.”¹⁵⁰Dengan membaca kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yurisdiksi UU ITE tidak hanya berlaku pada wilayah kedaulatan Indonesia, melainkan juga di luar Indonesia. Dengan kata lain, Pasal 2 dan Pasal 37 UU ITE telah melampaui (ekstra) asas yurisdiksi teritorial.

Sebagaimana dikemukakan Huala Adolf, asas-asas yurisdiksi dapat digolongkan menjadi empat macam.¹⁵¹*Pertama*, asas yurisdiksi teritorial. Menurut asas ini, negara mempunyai yurisdiksi atas semua persoalan atau kejadian di dalam wilayahnya. Asas ini begitu penting dalam hukum internasional sehingga dikatakan bahwa wilayah merupakan dasar fundamental (*fundamental bases*) untuk ditegakkannya yurisdiksi negara.

Selain wilayah negara dalam pengertian konvensional, yurisdiksi teritorial juga berlaku dalam bentuk (1) hak lintas damai di laut teritorial, (2) kapal berbendera asing di laut teritorial, (3) pelabuhan, (4) dan orang asing. Pengecualian terhadap yurisdiksi teritorial berlaku pada (1) negara dan kepala negara asing, (2) perwakilan diplomatik dan konsuler, (3)

¹⁵⁰ Rumusan Pasal 37 UU ITE menurut penulis adalah rumusan yang mubazir atau boros karena mengulang ketentuan yang sebenarnya telah tercakup pada pasal sebelumnya, yaitu Pasal 2 UU ITE.

¹⁵¹ Huala Adolf, *op. cit.*, h. 166.

kapal pemerintah negara asing, (4) angkatan bersenjata negara asing, dan (5) organisasi internasional.¹⁵²

Kedua, asas yurisdiksi personal. Menurut asas ini, suatu negara dapat mengadili kejahatan yang dilakukan warganya di mana pun ia berada. Sebaliknya, merupakan kewajiban negara untuk memberi perlindungan kepada warganya di mana pun ia berada. Kedua macam proposisi tersebut kemudian berkembang menjadi asas baru yang menjadi bagian dari asas yurisdiksi personal, yaitu (1) yurisdiksi personal aktif (yurisdiksi yang diberlakukan kepada warga negara di luar negeri) dan (2) yurisdiksi personal pasif (yurisdiksi yang diberlakukan kepada warga negara asing yang melakukan perbuatan hukum [termasuk kejahatan atau tindak pidana] terhadap warga negaranya).¹⁵³

Ketiga, asas yurisdiksi perlindungan. Berdasarkan asas ini, suatu negara dapat menegakkan yurisdiksinya terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan, keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara tersebut. Kejahatan yang dimaksud bisa berupa rencana penggulingan pemerintah, pemalsuan uang, spionase, atau penyerangan terhadap diplomat di luar

¹⁵²*Ibid.*, h. 173.

¹⁵³*Ibid.*, h. 189.

negeri. Pada pokoknya, fungsi asas ini adalah untuk melindungi fungsi-fungsi pemerintahan (*governmental functions*) suatu negara.¹⁵⁴

Keempat, asas yurisdiksi universal. Menurut asas ini, negara-negara memiliki yurisdiksi atas segala kejahatan yang dianggap mengancam masyarakat internasional. Asas yurisdiksi universal bertolak dari asumsi bahwa karena tidak ada organisasi peradilan internasional yang dapat mengadili kejahatan yang dilakukan oleh individu, maka hal itu menjadi urusan negara masing-masing.

Berdasarkan asas-asas yurisdiksi sebagaimana disampaikan Huala Adolf itu, diketahui bahwa yurisdiksi yang bersifat melampaui wilayah negara (asas yurisdiksi ekstrateritorial) memang dikenal dalam nomenklatur hukum internasional. Dalam rangka menegakkan kedaulatannya hingga keluar batas-batas wilayahnya, negara bisa saja mendasarkan diri pada argumen bahwa hal itu dilakukan demi (1) melindungi warganya (asas yurisdiksi personal pasif), (2) alasan keamanan negara (asas yurisdiksi perlindungan), dan (3) tiadanya peradilan yang memperoleh legitimasi untuk mengadili individu (asas yurisdiksi universal).

¹⁵⁴*Ibid.*, h. 191.

Namun, mesti dipahami bahwa penegakan asas yurisdiksi ekstrateritorial masih menimbulkan banyak persoalan. Persoalan pertama menyangkut subyektivitas argumentasi yang melatarbelakanginya. Pada akhirnya akan timbul kesan bahwa penerapan asas yurisdiksi ekstrateritorial lebih merupakan upaya suatu negara untuk mengintervensi kedaulatan negara lain. Persoalan kedua berkenaan dengan substansi argumen-argumen tersebut. Yurisdiksi negara dapat meluas hingga keluar wilayahnya jika terpenuhi alasan-alasan krusial terkait dengan fondasi kenegaraan, yakni perlindungan terhadap warga dan keamanan negara.

Pasal 2 UU ITE memuat asas yurisdiksi ekstrateritorial dengan sangat jelas. Tersurat bahwa konstruksi hukum UU ITE bukan hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, melainkan juga warga negara asing, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Argumen yuridis yang mendasari berlakunya pasal itu adalah apabila perbuatan hukum yang dilakukan “memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”. Dengan demikian jelas bahwa akibat hukum di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia saja tidak cukup, tetapi perbuatan hukum itu juga harus merugikan kepentingan Indonesia.

Hal lain yang menarik dari UU ITE adalah belum dirasakannya asas keadilan. Pasal 3 UU ITE hanya mengatakan bahwa “pemanfaatan

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan *asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.*"¹⁵⁵ Asas keadilan biasanya bersanding dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan, sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch ketika menjelaskan tiga nilai dasar dari hukum.¹⁵⁶

Nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum. Tidak ditegaskannya asas keadilan dalam UU ITE dapat dikatakan sebagai pengabaian keadilan sebagai dasar atas berlakunya hukum. Mengesampingkan asas keadilan dalam teks undang-undang sama saja dengan tidak berupaya untuk menegakkan keadilan. Keadilan sangat penting mengingat UU ITE banyak memuat rumusan pidana yang ditujukan kepada warga negara. Alpa mencantumkan asas keadilan dalam UU ITE sama saja dengan berpikiran bahwa keadilan di ruang-maya tak perlu diwujudkan melalui undang-undang tersebut.

Relasi Negara dan Masyarakat

¹⁵⁵ Cetak miring dari penulis.

¹⁵⁶ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, dikutip dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, op. cit.*, h. 19. Menurut Radbruch, nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum memiliki ketegangan (*Spannungsverhältnis*) satu-sama-lain. Ketiganya mengandung tuntutan berlainan yang kadang saling bertentangan.

Masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam UU ITE. Sejumlah pasal mengatur tentang peran masyarakat. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 23 Ayat (1) dan (3),¹⁵⁷ Pasal 24 Ayat (1),¹⁵⁸ Pasal 38 Ayat (2),¹⁵⁹ dan Pasal 41.¹⁶⁰ Dari rumusan pasal-pasal itu tampak bahwa urusan menegakkan hukum internet oleh negara tidak akan berhasil tanpa sokongan masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun masyarakat pengguna internet.

Mengacu pada pendapat Antonio Segura-Serrano yang mengklasifikasikan tiga kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang hukum internet, masyarakat mempunyai peran yang tidak kecil dalam menjaga kenyamanan atau bekerjanya suatu kondisivitas di ruang-maya. Masyarakat memiliki peran yang sentral karena tujuan hukum

¹⁵⁷ Pasal 23 Ayat (1) dan (3) menyatakan, “(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.”

¹⁵⁸ Pasal 24 Ayat (1) menyatakan, “(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.”

¹⁵⁹ Pasal 38 Ayat (2) menyatakan, “(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

¹⁶⁰ Pasal 41 menyatakan, “(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.”

internet sebenarnya adalah untuk mengatur masyarakat, manusia-manusia yang saling berinteraksi di ruang-maya. Masyarakat, berdasarkan pendapat Antonio Segura-Serrano, bahkan dimungkinkan untuk membentuk hukum internetnya sendiri.

Pada kenyataannya, suatu negara berdaulat selalu berupaya memperluas dan menegakkan kedaulatannya hingga batas yang paling jauh. UU ITE adalah bukti nyata hasrat negara (Indonesia) untuk menegakkan kedaulatannya di ruang-maya. Padahal menurut Satjipto Rahardjo, selain hukum negara, ada kekuatan lain yang diam-diam bekerja di masyarakat.¹⁶¹ Berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial di luar dirinya, hukum hanya akan menempati kedudukan yang bersifat tergantung pada permainan kekuatan-kekuatan tersebut.¹⁶²

Oleh karena itu, harus ada relasi yang harmonis antara masyarakat dan negara dalam menyusun dan menegakkan hukum di ruang-maya. Negara bisa saja menetapkan peraturan, menyusun sanksi, dan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di ruang-maya, namun semua itu tidak akan pernah efektif jika tidak didukung oleh peran serta dan dukungan masyarakat. Fungsi negara di ruang-maya sejatinya hanya mengatur tanpa mengganggu “kehidupan” (dalam hal ini

¹⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h. 204.

¹⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, *op. cit.*, h. 20.

kehidupan di ruang-maya) yang sudah berjalan. Negara seyogianya datang manakala terjadi sengketa di antara masyarakat pengguna internet, bukan malah menjadi biang terjadinya kekisruhan. Sebab, menegakkan hukum di masyarakat bukan berarti harus dengan mengintervensi masyarakat secara total, melainkan dengan membuat skema besar yang proses-proses konkretnya diserahkan kepada masyarakat.¹⁶³

Juga harus dipastikan bahwa apakah persoalan yang muncul di ruang-maya mesti diselesaikan oleh dan melalui hukum? Pengetahuan tentang ini, menurut Satjipto Rahardjo, bergantung pada konsep hukum yang kita miliki.¹⁶⁴ Pembuatan hukum internet harus berorientasi kepada masyarakat, yakni pengguna internet itu sendiri, bukan semata-mata fokus pada peraturan yang diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan di ruang-maya.

Satjipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa sebelum menyusun hukum sebaiknya dimulai suatu penelitian mengenai sasaran-sasaran dari hukum tersebut. Menyusun hukum internet berarti mengetahui seluk-beluk dan segala hal-ihwal tentang internet. Satjipto Rahardjo mengatakan,

¹⁶³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, *op. cit.*, h. 89.

¹⁶⁴ *Ibid.*, h. 86.

[H]ukum memiliki kelebihan, tetapi juga kekurangan-kekurangannya sendiri. Bahkan apabila tidak didahului oleh studi yang cermat, alih-alih membawa kebaikan, hukum malah bisa menimbulkan “malapetaka” [...] Dengan penelitian yang cermat tidak dijamin bahwa suatu undang-undang akan berhasil. Studi pendahuluan yang cermat itu hanya akan mengurangi risiko timbulnya efek negatif.¹⁶⁵

Penyusunan instrumen hukum yang tidak diawali dengan penelitian pendahuluan, dengan demikian, terang tidak akan memberi hasil yang tepat benar dengan tujuan yang ingin dicapai. Internet memiliki sistem dan masyarakatnya sendiri. Pengguna jejaring sosial *Facebook*, misalnya, mesti tunduk pada aturan yang telah ditetapkan *Facebook*.

Apabila ada pengguna yang melanggar salah satu klausul yang dibuat oleh *Facebook*, pengelola *Facebook* dapat menjatuhkan sanksi yang dampaknya jauh lebih efektif ketimbang apa yang ditetapkan oleh negara melalui hukumnya. Sebagai contoh, bagi pengguna tertentu yang menyebarkan muatan pornografi, *Facebook* akan segera bertindak dengan menghapus muatan tersebut dari lamannya. *Facebook* pun dapat membatalkan akun pengguna internet yang bersangkutan sehingga

¹⁶⁵*Ibid.*, h. 87.

pengguna tak bisa lagi beraktivitas di *Facebook* dengan menggunakan akun pribadinya.

Permisalan semacam itu hanya untuk menjelaskan bahwa di internet pemegang otoritas sesungguhnya bukan negara, melainkan *server* atau pengelola situs-web yang bersangkutan. Dengan kata lain, pemegang kontrol internet tertinggi adalah masyarakat pengguna internet itu sendiri. Sehingga, dengan demikian, posisi masyarakat sesungguhnya begitu sentral dalam rangka mewujudkan nilai-nilai baik yang hendak dicapai dari suatu peraturan.

Pasal-pasal yang Kontroversial

Dalam UU ITE terdapat sejumlah pasal yang memuat ancaman pidana terhadap pelanggarnya. Di bawah judul “Bab VII: Perbuatan yang Dilarang”, termuat sejumlah tindak pidana di ruang maya menurut UU ITE yang termaktub dalam Pasal 27 sampai Pasal 36 dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 45 sampai 52. Delik-delik tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan. *Pertama*, delik yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana. *Kedua*, delik yang menjadikan teknologi informasi sebagai sasaran.

Di antara pasal-pasal tersebut terdapat pasal yang bersifat kontroversial karena sering dimohonkan pengujian materi (*judicial review*)

ke Mahkamah Konstitusi RI. Pasal-pasal itu adalah Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1)¹⁶⁶ UU ITE yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di ruang-maya dan Pasal 28 Ayat (2) *juncto* Pasal 45 Ayat (2)¹⁶⁷ UU ITE yang mengatur tentang penyebaran rasa kebencian atau permusuhan di ruang-maya. Delik tersebut menimbulkan kontroversi karena disertai dengan sanksi pidana yang besar dan berat. Untuk delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sanksi pidana maksimalnya adalah pidana penjara enam dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000, sementara untuk delik penyebaran rasa kebencian atau permusuhan sanksi pidana maksimalnya adalah penjara enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.

Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE telah menyeret banyak pelaku (atau korban?) ke pengadilan. Kasus populer berkenaan dengan itu di antaranya adalah kasus Prita Mulyasari. Prita Mulyasari dilaporkan ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik oleh Rumah Sakit Omni International. Duduk perkaranya adalah surat elektronik Prita Mulyasari yang berisi soal kualitas pelayanan Rumah

¹⁶⁶ Pasal 45 Ayat (1) menyatakan, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

¹⁶⁷ Pasal 45 Ayat (2) menyatakan, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sakit Omni International. Ia menyebarkan surat itu ke sejumlah sejawat dengan tujuan supaya pengalamannya dapat menjadi pelajaran bagi pihak pengelola rumah sakit ataupun calon pasien. Namun, surat yang kemudian tersebar luas di Internet itu malah membuat pengelola rumah sakit merasa dirugikan dan mengadukan Prita Mulyasari ke kepolisian.¹⁶⁸

Kasus-kasus lain juga bermunculan sejak berlakunya Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Misalnya saja kasus Narliswandi Piliang, Yudi Latif, EJA (inisial), Agus Hamonangan, Indra Sutriadi Pipii, Nur Farah, Satria Lasmana Kusuma, Kho Seng Seng, Luna Maya, Fifi Tanang, Alex Jhoni Polii, Rignolda Djamaluddin, Yani Sagaroa dan Salamuddin,¹⁶⁹ dan Musni Umar.¹⁷⁰

Menarik untuk mengungkap pandangan para ahli mengenai pengujian materi Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa hal yang menjadi sumber keberatan terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah, *pertama*,

¹⁶⁸ Dalam putusan peninjauan kembali pada 17 September 2012, Mahkamah Agung RI akhirnya memutuskan membatalkan putusan kasasi yang menghukum Prita Mulyasari pidana enam tahun penjara dengan masa percobaan satu tahun serta membebaskan dia dari semua dakwaan. Telaah singkat penulis terkait perkembangan kasus Prita Mulyasari lih. AP Edi Atmaja, “Kabar Gembira dari Prita” dalam <http://sastrakelabu.wordpress.com/2012/09/22/kabar-gembira-dari-prita/> (diakses pada 9 September 2013).

¹⁶⁹ Indonesia Media Defense Litigation Network dan Institute for Criminal Justice Reform, *op. cit.*, h. 17-19.

¹⁷⁰ Telaah singkat penulis terkait kasus Musni Umar lih. AP Edi Atmaja, “Kriminalisasi terhadap Pengguna Internet” dalam *Lampung Post*, 20 Juli 2012 (Rubrik Opini).

ketidakjelasan mengenai siapa yang menjadi sasaran pengaturan norma pasal itu: mereka yang membuat dapat diaksesnya informasi atautkah mereka yang membuat muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik (*dader*). *Kedua*, pasal tentang penghinaan merupakan suatu pasal yang mengandung unsur delik yang sangat subyektif, berbeda dengan rumusan delik lain yang selalu dirumuskan secara lebih obyektif, misalnya pencurian. Penghinaan selalu subyektif karena harus ada pihak yang merasa menjadi korban dan merasa dihinakan.¹⁷¹

Menurut Atmakusumah Astraatmadja, UU ITE tidak mengikuti perkembangan hukum internasional. Sedikitnya limapuluh negara sudah mengalihkan masalah kabar bohong, penghinaan, pencemaran nama baik, dari hukum pidana menjadi hukum perdata. Beberapa negara, lanjut Atmakusumah Astraatmadja, bahkan menghapus sama sekali ketentuan hukum penyebaran kebencian dan penghinaan karena dianggap sulit dibuktikan atau sangat subyektif.¹⁷²

Meskipun menimbulkan beragam kontroversi, Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan pengujian materi Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang diajukan pada 28 Desember 2008 (Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008). Kendati pada 29 Januari 2009

¹⁷¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009*, h. 57.

¹⁷² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008*, h. 8.

diajukan permohonan serupa (namun hanya menguji Pasal 27 Ayat [3] UU ITE), Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwa permohonan pengujian materi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak dapat diterima (Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009). Mahkamah Konstitusi RI menegaskan bahwa norma Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.

Sementara itu, pada tanggal 26 April 2013 juga telah diajukan pengujian materi terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Dalam Putusan Nomor Nomor 52 PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi RI memutuskan menolak permohonan untuk seluruhnya. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI antara lain:

[A]pabila seseorang menyebarkan informasi dengan maksud untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah sesuatu yang bertentangan dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan bertentangan pula dengan tuntutan yang

adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.¹⁷³

[H]ak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta hak untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, tidak boleh berisi informasi yang kemudian disebarakan untuk tujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik antarindividu maupun masyarakat.¹⁷⁴

Penulis ingin mengajukan beberapa hal yang patut menjadi pokok perhatian bersama. *Pertama*, Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dinilai oleh para pegiat hak asasi manusia yang memperjuangkan kebebasan internet (HAM internet) sebagai pasal karet yang rentan disalahgunakan penguasa. Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dikatakan sebagai kelanjutan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebab pasal tersebut merujuk pada ketentuan Bab XVI

¹⁷³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor Nomor 52 PUU-XI/2013*, h. 15.

¹⁷⁴ *Ibid.*

Buku II KUHP tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310¹⁷⁵ dan 311¹⁷⁶ KUHP.

Kedua, khusus mengenai delik yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, mekanisme kriminalisasi seyogianya diubah karena delik yang dikualifikasikan sejatinya bukan delik biasa.¹⁷⁷ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mesti diutamakan. Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) bukanlah sesuatu yang aneh, tabu, dan luar biasa bagi mereka yang melihat persoalan tersebut melalui optik sosiologi hukum. Sebab bagi sosiologi hukum, fungsi lebih utama

¹⁷⁵ Pasal 310 menyatakan, “(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan penjara paling lama sembilan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.” Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007 [cet. ke-26]), h. 114.

¹⁷⁶ Pasal 311 menyatakan, “(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 no. 1-3 dapat dijatuhkan.” *Ibid.*

¹⁷⁷ Ketidakbiasaan ini tampak dari kekhasan arsitektur kendali (*architectures of control*) internet di mana penulis artikel atau pengunggah materi di sebuah laman, misalnya, bukanlah pengendali dari laman tersebut. Isi laman bisa saja berubah di luar kekuasaan penulis artikel atau pengunggah materi di internet, sehingga siapa yang mesti bertanggung jawab atas tulisan atau materi yang terpampang di laman dapat diperdebatkan.

ketimbang sekadar bentuk.¹⁷⁸ Dengan kata lain, keadilan dan kemanfaatan harus diprioritaskan daripada kepastian hukum.

Ketiga, karena sifat delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang subyektif, seyogianya penyidik membedakan delik tersebut dalam dua penafsiran, yakni (1) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap lembaga atau organisasi dan (2) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap individu atau perorangan. Merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik hanya jika perbuatan itu ditujukan untuk individu atau perorangan.

Narasi Akhir

Globalisasi kontemporer yang timbul berkat perkembangan teknologi informasi semenjak penemuan internet telah bermetamorfosis menjadi suatu rezim hukum baru dengan elemen yang berbeda dari rezim hukum konvensional. Semenjak rezim hukum baru seperti ruang-maya tercipta dengan bergandengan tangan bersama globalisasi kontemporer, negara pun merasa perlu untuk hadir dalam rangka menegakkan hukumnya. Gagasan kedaulatan negara yang secara tradisional hanya terbatas pada aspek teritorialitas (darat, laut, dan ruang-udara) kini berkembang menjadi ekstrateritorialitas (ruang-maya)

¹⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, *op. cit.*, h. 3-6.

dengan jangkauan hukum yang tidak terbatas. Kedaulatan negara di ruang-maya, dengan demikian, adalah sebetulnya hasrat negara untuk memperluas wilayah dan menegakkan hukumnya hingga batas yang sejauh-jauhnya.

Untuk menegakkan kedaulatan di ruang-maya melalui suatu konstruksi hukum, negara perlu memahami arsitektur internet. Negara harus mengetahui siapa yang diatur, di mana dia atau mereka, dan apa yang dia atau mereka lakukan. Pemahaman semacam itu merupakan pemahaman yang berorientasi kepada masyarakat pengguna internet itu sendiri. Menegakkan hukum di masyarakat, berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo, bukan berarti harus dengan mengintervensi masyarakat secara total, melainkan dengan membuat skema besar yang proses-proses konkretnya diserahkan kepada masyarakat.

Dalam rangka menegakkan UU ITE dengan mengkriminalisasi pengguna internet, Pemerintah Indonesia seyogianya mengutamakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, terlebih jika delik yang disangkakan adalah delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Juga harus dipahami bahwa dapat dikatakan sebagai delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik hanya jika perbuatan itu ditujukan untuk individu atau perorangan.